

III CBCTEM

Congresso Brasileiro de Ciência
e Tecnologia da Madeira
Florianópolis - 2017

PROPRIEDADES MECÂNICAS DA MADEIRA DE *Pinus taeda* COM LENHO ANORMAL DE COMPRESSÃO

RICARDO BARNASKY¹
Alexsandro Bayestorff da Cunha¹
Martha Andreia Martha Brand¹
Leonardo Seibert Kuhn¹
Reny Aldo Henne¹
Camila Ramos Avila¹
Guilherme Giesel¹
Elifas Costa Silva¹

¹ Universidade do Estado de Santa Catarina

PROPRIEDADES MECÂNICAS DA MADEIRA DE *Pinus taeda* COM LENHO ANORMAL DE COMPRESSÃO

Resumo: O lenho anormal de compressão é uma má formação presente nas coníferas e está relacionado principalmente aos esforços mecânicos aos quais as árvores estão submetidas, como ventos, inclinação do tronco e declividade do terreno. Além disso, a presença deste lenho anormal está sendo verificada em árvores sem indícios visuais externos, o que leva à uma dificuldade maior no desdobro e processamento das toras com madeira de reação em relação à toras saudáveis. Este estudo foi realizado para investigar as diferenças nas propriedades mecânicas de árvores com lenho anormal de compressão. Foram utilizadas 6 árvores de *Pinus taeda* com 18 anos de idade, 3 destas com a presença da madeira de reação e 3 sem madeira de reação. As árvores foram divididas em toretes e os testes mecânicos realizados no primeiro e segundo torete de cada árvore. Foram realizados ensaios de flexão estática, compressão paralela, cisalhamento e dureza. Os dados foram tratados estatisticamente com o teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. Os resultados de MOE e MOR não apresentaram variação significativa. Os resultados de cisalhamento e dureza apresentaram diferença estatística e os toretes com lenho anormal de compressão apresentaram resultados mais elevados.

Palavras-chave: Propriedades mecânicas. LAC. Madeira de reação.

MECHANICAL PROPERTIES OF *Pinus taeda* WOOD WITH ABNORMAL WOOD COMPRESSION

Abstract: The abnormal wood compression is a defect that appears in coniferous and it is mainly related to mechanical stresses on the trees, such as winds, trunk inclination and terrain slope. Moreover, the occurrence of this reaction wood is being reported in trees with no visual indications. These trees are more difficult to process than trees without reaction wood. This study aimed to analyze the differences of mechanical properties of trees with abnormal wood compression. *Pinus taeda* (aged 18) trees were used to this study, three of these with reaction wood and the other three without reaction wood. The trees were divided in small logs and the tests were made on the first and the second log of each tree. Mechanical analysis of static bending, shearing, toughness and compression were made. The results were compared using the Tukey test (5% error probability). The results of elasticity and rupture did not present significant variation on static bending and compression. The results of shearing and toughness were higher on the trees with abnormal wood compression.

Keywords: Mechanical Properties. LAC. Reaction wood.

1. INTRODUÇÃO

Os tecidos da madeira formados devido a efeitos provindos de tensões mecânicas externas são denominados madeira de reação ou lenho de reação. Essa má-formação é comumente caracterizada pela excentricidade da medula, como uma resposta às tensões as quais a árvore está submetida, devido a ventos, declividade do terreno e tortuosidade do tronco (TOMAZELLO FILHO; SILVA, 1987).

REALIZAÇÃO

APOIO

ORGANIZAÇÃO

III CBCTEM

Congresso Brasileiro de Ciência
e Tecnologia da Madeira
Florianópolis - 2017

A madeira de reação também recebe denominações diferentes, quando se refere ao tipo de árvore em que ocorre. Para as folhosas, é conhecida por madeira de tração, já para as coníferas recebe o nome de madeira de compressão ou lenho de compressão.

Quando ocorre nas coníferas, é observado uma madeira mais avermelhada e uma transição mais gradual entre o lenho inicial e o lenho tardio (PANSHIN, 1970; KOLLMANN, 1980). Como resultado, são verificadas mudanças na qualidade e na utilização da madeira, que se reflete nas suas propriedades físicas e mecânicas (PILLOW, 1930; KOEHLER, 1946; PEREM, 1958; WOOTEN, 1967).

O lenho anormal de compressão, foi assim denominado, devido a presença da madeira de compressão em exemplares de coníferas, sem que haja estresses externos agindo sobre a árvore, além de também não ser observada excentricidade da medula.

Malan e Kassier(2002) relatam que a ocorrência da madeira anormal de compressão em exemplares de *Pinus taeda* é um problema recorrente que afeta a espécie e, geralmente, é observada uma diminuição nas propriedades mecânicas da madeira além de possível delaminação.

Recentemente, está sendo relatada a ocorrência de lenho anormal de compressão exemplares de *Pinus taeda* aparentemente sadios em Santa Catarina (SCHWEITZER, 2016). Essas árvores possuem defeitos de crescimento e há uma maior dificuldade na processabilidade destes exemplares pelas indústrias.

Logo, objetiva-se através deste estudo, avaliar as propriedades mecânicas de exemplares de *Pinus taeda* com madeira de reação e compará-las às propriedades de exemplares que não apresentam madeira de reação, ambas de um mesmo sítio na região de Santa Catarina.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Foram selecionados 6 indivíduos de *Pinus taeda*, com idade de 18 anos, provenientes de um sítio localizado no município de Ponte Alta do Norte (27°09'30" S, 50°27'52"W), Santa Catarina. Destes 6 indivíduos, 3 apresentavam lenho de compressão e 3 não apresentavam. A seleção dos indivíduos foi feita após a derrubada das árvores, com a observação da ocorrência ou não do lenho de compressão (LAC), conforme apresentado na Figura 1.

REALIZAÇÃO

APOIO

ORGANIZAÇÃO

III CBCTEM

Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia da Madeira
Florianópolis - 2017

Figura 1. Discos retirados das árvores demonstrando a diferença entre árvores (a): Com lenho anormal de compressão e; (b): Sem lenho anormal de compressão.

As árvores foram divididas em toretes (Figura 2) e foram retirados corpos de prova dos dois primeiros toretes para a realização dos ensaios mecânicos. A confecção e condicionamento dos corpos de prova foi baseada nos procedimentos descritos pela norma técnica COPANT (459/1972).

Figura 2. Representação esquemática da divisão da árvore em 4 toretes em relação à altura comercial. Os corpos de prova foram retirados do 1º e 2º.

Para proceder dos ensaios mecânicos foi utilizada uma máquina universal de ensaios (EMIC DL 30kN) e foram realizados ensaios de compressão paralela às fibras

REALIZAÇÃO

APOIO

ORGANIZAÇÃO

(COPANT 464/1972), cisalhamento (COPANT 463/1972), flexão estática (COPANT 555/1972) e dureza Janka (COPANT 465/1972).

Para uma melhor organização dos ensaios, as árvores foram classificadas em e grupos, sendo: T1= Torete 1, com LAC; T2= Torete 2, com LAC; T3= Torete 1, sem LAC; T4= Torete 2, sem LAC.

Para a análise estatística dos resultados foi feito o teste de média de Tukey, com 5% de probabilidade de erro.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 apresenta os valores médios encontrados para módulo de elasticidade (MOE) e módulo de ruptura (MOR) para os ensaios de flexão estática e compressão paralela às fibras, onde pode ser observado um coeficiente de variação de moderado a alto, principalmente para MOE a flexão.

Tabela 1. Valores médios de MOE e MOR das árvores analisadas pelos ensaios de flexão estática e compressão paralela.

	Flexão				Compressão			
	MOE [MPa]		MOR [MPa]		MOE [MPa]		MOR [MPa]	
T1	3.032 ₍₄₈₎	b	48,55 ₍₂₁₎	a	1.020 ₍₂₆₎	a	25,69 ₍₁₇₎	a
T2	3.619 ₍₄₂₎	ab	44,64 ₍₂₂₎	a	997 ₍₂₆₎	a	25,56 ₍₁₇₎	a
T3	3.756 ₍₄₂₎	ab	42,91 ₍₂₂₎	a	998 ₍₂₆₎	a	22,92 ₍₁₅₎	a
T4	4.190 ₍₃₀₎	a	46,14 ₍₂₁₎	a	1151 ₍₂₈₎	a	24,70 ₍₂₈₎	a

Legenda: MOE= Módulo de Elasticidade. MOR= Módulo de Ruptura. Valores entre parênteses são referentes ao coeficiente de variação, expresso em porcentagem (%). As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro.

Os valores médios encontrados para MOE à flexão estática demonstram que houve diferença estatística entre os tratamentos, distinguindo, principalmente o primeiro torete da árvore com LAC (T1) e o segundo torete da árvore sadia (T2). Para os valores de MOR à flexão estática não foi observado diferença significativa pelo teste de Tukey.

Embora valores médios para MOR nos ensaios de compressão paralela sejam maiores para as árvores com LAC, todos os resultados de MOE e MOR encontrados no ensaio de compressão paralela não apresentaram diferença estatística entre os toretes 1 e 2 das árvores com e sem LAC.

A Tabela 2 apresenta os valores médios encontrados nos ensaios de cisalhamento e durezas (longitudinal, radial e tangencial). Para os resultados de cisalhamento foi observada diferença estatística entre os ensaios, com T1 obtendo a maior média. Já para os resultados de dureza, são apresentados os resultados dos ensaios para os planos longitudinal, radial e tangencial. Há diferença estatística para todos os planos, sendo o plano radial com diferenças mais características, sendo T1 e T2 iguais entre si e diferentes de T3 e T4. Além disso, os resultados das árvores com LAC também foram diferentes das árvores sem LAC. Os resultados de dureza tangencial foram os que apresentaram maiores diferenças entre os toretes analisados.

Tabela 2. Valores médios de tensão de resistência para as análises de cisalhamento e durezas.

	Cisalhamento [MPa]			Dureza [kgf/cm ²]			
			L		R	T	
T1	11,81 ₍₁₀₎	a	349 ₍₂₅₎	a	319 ₍₂₇₎	321 ₍₃₂₎	ab
T2	11,80 ₍₉₎	ab	335 ₍₂₉₎	a	299 ₍₃₄₎	326 ₍₄₅₎	a
T3	10,00 ₍₁₄₎	ab	296 ₍₂₇₎	ab	239 ₍₂₆₎	261 ₍₃₇₎	bc
T4	9,34 ₍₁₉₎	b	256 ₍₁₆₎	b	194 ₍₂₆₎	216 ₍₃₇₎	c

Legenda: L= Longitudinal. R= Radial. T= Tangencial. Valores entre parênteses são referentes ao coeficiente de variação, expresso em porcentagem (%). As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 95% de probabilidade.

Em geral, os resultados obtidos para os toretes das árvores com LAC são significativos estatisticamente, em relação às árvores sem LAC, apresentando valores médios maiores em todos os ensaios.

Ballarin e Palma (2003), avaliaram a resistência e rigidez à flexão estática de *Pinus taeda* com 37 anos, encontrando valores médios de 13,812 MPa para o módulo de elasticidade e 107,02 MPa para o módulo de ruptura, com um coeficiente de variação de 26,8 e 26,6, respectivamente.

Em um estudo com *P. taeda* de 23 anos de idade, Bortoletto (2003) encontrou valores médios de 71,98 MPa (MOR) e 9.826 MPa (MOE) à flexão estática e 8.999 MPa (MOE) à compressão paralela e 11,17 MPa de tensão máxima de cisalhamento, para amostras controle.

Embora os dados citados sejam maiores que os encontrados neste estudo, deve-se considerar a utilização de árvores com idades maiores (37 e 23 anos), o que afeta diretamente nas propriedades da madeira.

Já Trianoski et al. (2014) encontraram valores médios parecidos para cisalhamento (10,52 MPa) e dureza (339,28 kgf/cm²), em exemplares de *Pinus taeda* aos 18 anos de idade, além de resultados maiores para MOR e MOE, tanto à flexão estática quanto à compressão paralela.

Schweitzer (2016) avaliou as propriedades mecânicas de *Pinus taeda* com e sem LAC aos 17 anos de idade e encontrou resultados significativos estatisticamente tanto para MOE quanto para MOR, nos ensaios de flexão estática e ensaios de compressão. Porém não foram avaliadas as propriedades de dureza e cisalhamento.

As dificuldades para o desdobro de toras que apresentam essa anormalidade, pode ser explicado pela maior resistência mecânica da madeira, o que leva à um maior desgaste do maquinário e possível necessidade de um processamento diferenciado.

Essa maior dificuldade para o processamento pode ser explicada pela madeira de reação, em geral, possuir maior teor de lignina, cinzas e extrativos, além de menores valores de holocelulose, o que tornam a madeira mais rígida, seca, propensa ao ataque de microorganismos e com menor rendimento para celulose (SCHWEITZER, 2016).

4. CONCLUSÕES

Através deste estudo pode-se concluir que os ensaios mecânicos da madeira de *Pinus taeda* com lenho anormal de compressão pôde ser realizado com êxito.

Para flexão estática (MOE e MOR), evidenciou-se diferença estatística somente na variável módulo de elasticidade e entre o primeiro torete da árvore com lenho anormal de

REALIZAÇÃO

APOIO

ORGANIZAÇÃO

III CBCTEM

Congresso Brasileiro de Ciência
e Tecnologia da Madeira
Florianópolis - 2017

compressão e o segundo da árvore sadia. No entanto, evidenciou-se alto coeficiente de variação.

Para compressão paralela (MOE e MOR), os valores obtidos nas amostras com lenho anormal de compressão não apresentaram valores médios significativos estatisticamente em relação àquelas sem LAC.

Foi observado diferença estatística para os ensaios de cisalhamento e dureza, porém deve-se levar em conta o coeficiente de variação dos resultados.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BALLARIN, Adriano Wagner; PALMA, Hernando Alfonso Lara. Propriedades de resistência e rigidez da madeira juvenil e adulta de *Pinus taeda* L. **Revista Árvore**, [s.l.], v. 27, n. 3, p.371-380, jun. 2003. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0100-67622003000300014>.

BORTOLETTO, G. Physical-mechanical properties and chemical composition of *Pinus taeda* mature wood following a forest fire. **Bioresource Technology**, [s.l.], v. 87, n. 3, p.231-238, maio 2003. Elsevier BV. [http://dx.doi.org/10.1016/s0960-8524\(02\)00242-0](http://dx.doi.org/10.1016/s0960-8524(02)00242-0).

COMISSION PANAMERICANA DE NORMAS TÉCNICAS. **COPANT 459: Acondicionamento dos Corpos-de-Prova**. [s.l.]: Copant, 1972.

COMISSION PANAMERICANA DE NORMAS TÉCNICAS. **COPANT 461: Massa Especifica Aparente Básica**. [s.l.]: Copant, 1972.

COMISSION PANAMERICANA DE NORMAS TÉCNICAS. **COPANT 462: Retratibilidade**. [s.l.]: Copant, 1972.

COMISSION PANAMERICANA DE NORMAS TÉCNICAS. **COPANT 463: Cisalhamento**. [s.l.]: Copant, 1972.

COMISSION PANAMERICANA DE NORMAS TÉCNICAS. **COPANT 464: Compressão Paralela às Fibras**. [s.l.]: Copant, 1972.

COMISSION PANAMERICANA DE NORMAS TÉCNICAS. **COPANT 465: Dureza Janka**. [s.l.]: Copant, 1972.

COMISSION PANAMERICANA DE NORMAS TÉCNICAS. **COPANT 555: Flexão Estática**. [s.l.]: Copant, 1972.

KOEHLER, A., **Longitudinal Shrinkage of Wood**. USDA, Washington. 1946.

KOLLMANN, F.R.; COTÉ, W.A., **Principles of Wood science and technology**. Springer-Verlag, Berlin. 592p. 1968.

MALAN, F. S.; KASSIER, H. W. **Abnormal compression wood in *Pinus taeda*: A review of current knowledge and proposed future strategy**. Southern African Forestry Journal. Nº 194. Julho. 2002.

PANSHIN, A.; DE ZEEUWN, C., **Textbook of wood technology**. New York, McGraw-Hill, 3.ed. 705p. 1970.

PEREM, E., **The effect of compression wood on the chemical properties of white spruce and red pine**. USDA. Forest Service FPL technical note, Madison, p.1-22. 1958.

REALIZAÇÃO

APOIO

ORGANIZAÇÃO

III CBCTEM

Congresso Brasileiro de Ciência
e Tecnologia da Madeira
Florianópolis - 2017

PILLOW, M.Y., **Compression wood cause of bowing and twisting**. Wood Working Industries, New York. 1930.

SCHWEITZER, Vinicius Rosa. **ORIGEM DO “LENHO ANORMAL DE COMPRESSÃO” E EFEITOS SOBRE A QUALIDADE DA MADEIRA DE Pinus taeda DA REGIÃO SERRANA DE SANTA CATARINA**. 2016. 96 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós Graduação em Engenharia Florestal, UFPR, Curitiba, 2016.

TOMAZELLO FILHO, Mario; SILVA, Dimas Agostinho da. **FORMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA MADEIRA DE COMPRESSÃO EM Pinus caribaea var. hondurensis**. *Scientia Forestalis*, Piracicaba, v. 37, n. 1, p.51-59, dez. 1987. Semestral. Disponível em: <<http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr37/cap06.pdf>>. Acesso em: 16 ago. 2016.

TRIANOSKI, Rosilani et al. Avaliação das propriedades mecânicas da madeira de espécies de Pinus tropicais. *Scientia Forestalis*, Piracicaba, v. 42, n. 101, p.21-28, mar. 2014. Disponível em: <<http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr101/cap02.pdf>>. Acesso em: 05 jun. 2017.

WOOTEN, T.E.; BAREFOOT, A.C.; NICHOLAS, D.D., **The longitudinal shrinkage of compression wood**. *Holzforschung*. Berlin, v.21, p. 168-71. 1967.

REALIZAÇÃO

APOIO

ORGANIZAÇÃO

